

INGEKOMEN BOEKEN

J. Nathans, Inrichtingsleer als toegepaste bedrijfseconomie (Openbare les), uitg. *J. M. Meulenhoff*, Amsterdam.

Dr. J. Kreiken, Objectieve winstberekening, uitg. *De Erven F. Bohn N.V.*, Haarlem. Prijs f 5.90.

Stimulans, speciaal nummer bij het 75-jarig bestaan van *N. Samson N.V.*, Alphen a/d Rijn.

Prof. L. van Kampen Jr., Problemen rond de vorming van geheime reserves (Openbare les), uitg. *G. W. van der Wiel & Co.*, Arnhem. Prijs f 1.75.

De economische toestand van de bouwnijverheid, uitg. *Economisch Instituut voor de bouwnijverheid*.

A. B. Frielink, De doelmatigheid van de administratieve arbeid (Openbare les), uitg. *J. Muusses*, Purmerend. Prijs f 1.75.

Bedrijfsgegevens voor de detailhandel in melk en melkprodukten over 1955 (Bedrijfseconomische publikaties), uitg. *Economisch Instituut voor de Mid-denstand*, 's-Gravenhage. Prijs f 2.—.

A. Heertje, ec. drs., Het elasticiteitsbegrip in de theoretische economie, uitg. *Koninklijke Van Gorcum & Comp. N.V.*, Assen. Prijs f 5.25.

Prof. Dr. Waldemar Koch, Der Beruf des Wirtschaftsprüfers, uitg. *Dunker & Humblot*, Berlin. Prijs D.M. 24.80.

Dr. H. J. Kruisinga, Het selecteren van investeringsprojecten, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 1.75.

Prof. Dr. F. L. van Muiswinkel, Handel, markt en beurs, uitg. *N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij*, Amsterdam. Prijs f 12.50.

Drs. B. van der Meer, Het goed geleide bedrijf, 2e druk, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 24.—.

Verslag van de verzekeringkamer over het jaar 1956.

Publicatie van de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam, De grossiersfunctie in de groothandel II. Algemene aspecten van de grossierderij in Nederland, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V.*, Leiden. Prijs f 6.50.

A. M. Vroom en J. P. Scheltens, De commanditaire vennootschap in het private- en fiscale recht, uitg. *H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.*, Haarlem.

B. Hueting en A. Sanders, Organisatie, administratie en controle van hypotheekbanken, 2e druk, herzien door *B. Hueting en W. van Bork*, uitg. *J. Muusses*, Purmerend. Prijs f 11.50.

RECTIFICATIE

De heer J. B. Polak verzoekt bij het lezen van zijn artikel „Enkele opmerkingen over productie-programmering” (M.A.B. 1958 no. 4) de volgende correcties in aanmerking te willen nemen.

op pag. 164 moet in de ongelijkheid (6a) niet het <- , maar het >-teken staan.

op dezelfde bladzijde, 3e regel van onderen, staat $\frac{8}{4}$ enz., dit moet zijn $\frac{8}{2}$.